

УДК: 159.9016.1 : 1: 378
ORCID 0000-0002-8815-9272

СОЗИДАТЕЛЬНОСТЬ, КАК СТРАТЕГИЯ ВЫЖИВАНИЯ И КОНЦЕПЦИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

В.И. Мищенко, старший преподаватель кафедры философии
Национального технического университета "Харьковский политехнический
институт"

Когда спросили одного каменщика:
«Что ты делаешь?». «Кладу кирпич», –
таков был ответ. Спросили другого.
«Я воздвигаю храм», – ответил он.

Исходя из необходимости подготовки человека будущего к кардинальным преобразованиям мира, реализации стратегии опережающих действий в нейтрализации угроз, связанных с глобальными проблемами цивилизации, осуществляется анализ термина созидательность, как основы формирования духовного облика личности, педагогики духовности, как современной концепции философии образования. Рассматриваются возможные девиации и риски, возникающие в условиях отхода от принципов духовного воспитания при реализации концепций компетентностного подхода, эвристического воспитания, необихевиористических и неопрагматических подходах, теории дистанционного обучения, концепции ноосферного воспитания. Анализируются онтологический, проективный и метафизический аспект созидательности, как практического преломления духовного. Демонстрируется развитие идей созидательности в современной философской антропологии, отечественными и зарубежными исследователями. Подчёркивается связь теории созидательности с концепцией устойчивого развития, экологической безопасностью, теорией ноосферного общества. Анализируются конструктивные возможности данной категории в формировании высокой гражданской мотивации личности, утверждении нового мироустройства. Изучаются возможности духовной коррекции созидательных усилий человечества на основе реализации задач спецкурсов «Сопричастность» и «Миропостижение». Выносятся на рассмотрение основные принципы формирования созидательности с учётом теоретических, педагогических, методологических и организационных аспектов. Теория созидательности рассматривается как основа педагогической духовности, как стратегия современного образования и логическое продолжение теории трудового воспитания. Формирование созидательности, интеллигентности и открытости миру рассматривается в качестве основополагающих компонентов общепланетарной идентичности, как основы единения человечества для решения глобальных проблем цивилизации.

Ключевые слова: философия образования, созидательность, открытость миру, интеллигентность, трудовое воспитание.

Постановка проблемы. Если XX век породил надежды, что глобальные проблемы цивилизации могут быть решены в новом

тысячелетии, то век XXI развеял эти иллюзии. В новом веке человечество переживает новую полосу «смутного времени», период неуправляемого хаоса, преобладания центробежных тенденций над интеграционными процессами. Но может ли человеческий дух смириться с таким положением вещей, ведь ему свойственно не только адаптироваться к условиям существования, но и изменять, реконструировать этот мир. Ещё в 1644 г. основатель Великой дидактики Я.А. Коменский в главном труде своей жизни – в сочинении под названием «Всеобщий совет об исправлении дел человеческих. Роду человеческому, и прежде всего ученым, верующим и власть имущим Европы», указывая на небывалую новизну такой постановки проблемы – выработки и реализации программы преобразований на пути к всеединству народов, отмечает: «Что мешает попытаться..., снова и снова делать такие же попытки...? Предпочтительней тысячу раз дерзнуть и потерпеть неудачу, чем тысячу раз воздержаться от попыток, – особенно если Богом указан какой-то новый, еще нехоженный путь» [12]. Данную статью автора можно рассматривать как такую попытку, она посвящена проблеме реконструкции мира, которая должна обеспечить не только выживание, но и процветание человечества.

Актуальность рассматриваемой проблемы связана, прежде всего, с объективными процессами: если в конце XX столетия главную угрозу безопасности стали связывать с экологической проблематикой, то в настоящее время мы наблюдаем возвращение угрозы ядерного уничтожения, которая опять возвращается на первое место в иерархии глобальных проблем. Динамичное развитие стран тихоокеанского региона приводит к экономическому противоборству, высказываются мысли о завершении мирного этапа развития капитализма. В общественном сознании стали преобладать эсхатологические и разрушительные тенденции, они приобрели моду, стали новым трендом. На наш взгляд, драматизм современной истории, обострение противоречий на всех уровнях цивилизационного развития требует не смирения, а активной работы разума. История развивается

циклично, но характер, длительность этих циклов зависит от воли людей. Именно сегодня необходимо нацелить наше сознание на решение проблемы, которую и поставил основатель Великой дидактики, указывая на необходимость учреждения Коллегии света (для распространения истинных знаний) и Духовного управления (для развития личности) [15, с. 77]. Я.А. Каменский с гениальной прозорливостью высказал идею о единении наций на основе его духовной основе интеграции, формировании единого образовательного пространства,

Целью написания статьи является рассмотрение образования как инструмента, позволяющего обеспечить выживание человечества в условиях обострения глобальных проблем. Именно образование согласно Максиму Шеллеру, приобщает к высшим образцам духа и связано не только с познанием, но, прежде всего, с усвоением добра, красоты, святости, милости, любви и признания. Исходя из концептуального подхода В.П. Андриющенко, который отметил, что «переход человечества к педагогике духовности обусловлен исторической эволюцией цивилизации» [1], мы рассматриваем проблему формирования духовного облика личности, как выражение этой стратегии развития общества, способной обеспечить его выживание и процветание. Человечество не имеет позитивного будущего без формирования духовной личности, несущей в себе идеи гуманизма и альтруизма. Вместе с тем, нельзя ни согласиться с мнением В.Г. Воронковой о том, что «никакая высокая духовность и нравственность сами по себе не выведут глобализирующееся общество из тупикового положения» [5, с. 147], «необходимо тотальное переосмысление всех принципов, на основе которых осуществляется жизнедеятельность социума» [5, с. 151]. Поэтому важно обратиться к форме проявления духа в практической сфере жизнедеятельности, выразить эту стратегию в понятных символах, которые позволят говорить об общепланетарной идентичности и на этой основе сформировать «единое духовное сознание, единую культуру космопланетарного порядка» [5, с. 151], общую тенденцию единения.

Именно на этой основе возможно выявление рисков и угроз, определённых девиаций, которые могут иметь современные образовательные концепции на стадии своей реализации. Наконец, необходимо определение новых возможностей, которые могут быть реализованы в большинстве современных педагогических концепций, при гармоничном взаимодействии с педагогикой духовности. Философия образования должна дать точно выверенную концепцию современного образования, исходя из стратегии опережающих действий, способных обеспечить выживание человечества.

Анализ решения проблемы в публикациях современных исследователей. Система образования, как и всё в этом мире, должно находиться в состоянии развития, «приходить в соответствие с требованиями современного мира» [11, с. 57]. Но возникает вопрос, как именно глобальные проблемы, стоящие перед цивилизацией учитываются в выборе ориентиров, стратегий современного образования? Б.О. Майер и В.Ф. Сухина видят главную задачу развития образовательной системы в её способности отвечать «реалиям современной культурной ситуации» [18, с. 4], «взаимопроникновению культур» [25, с. 10]. Если Д.И. Фельдштейн считает, что определение целей и задач образования связано с «осмыслением тенденций прогрессивного развития общества и человека» [31, с. 5], то И.А. Грешилова, отмечая, что «время ставит перед личностью проблемные ситуации, без разрешения которых невозможно дальнейшее развитие цивилизации», видит главную задачу развития образования в «саморазвитии человека с учетом изменения мира» [7, с. 13]. Л.А. Микешина указывая на то, что «сложные современные проблемы требуют нестандартных решений и методов», говорит о необходимости обучения «способам творческого и критического мышления..., воспитания нравственных и гражданских добродетелей» [20, с. 128]. Таким образом, из приведённых примеров следует, что современные исследователи, подтверждая необходимость взаимосвязи выбора образовательных стратегий с практическими проблемами, указывают на важные направления ориентации системы образования. Однако, все эти

ориентиры, по сути, являются традиционными для системы образования, которые ставились и прежде. Поэтому приходится признать, что все они недостаточно точно воспроизводят остроту переживаемого периода, связанного с тем, что негативные тенденции способны усиливать друг друга, подобно гигантскому социальному резонансу, и потому, не дают полной картины необходимых предстоящих трансформаций, в том числе и в сфере образования. Не случайно, А.Д. Урсул, характеризуя современную образовательную систему, как глобальную проблему, приближающую антропологическую катастрофу и одну из самых консервативных систем, транслирующей в будущее ценности индустриально-потребительского общества, системы, где «знания о прошлом заполнили почти всё образовательное пространство» [30, с. 29]. Обратимся к анализу наиболее значимых стратегий в области образования.

Отношение к свободе, формирование педагогики свободы традиционно в обществе, основанном на либеральных ценностях. Современный необихевиоризм, ориентирован на создание атмосферы напряженной умственной деятельности, стимулирование индивидуальной деятельности, соперничества, воспитание качеств «индустриального человека» – деловитости, организованности, дисциплинированности, предприимчивости. Но при этом, совершенствование человека, по мнению Б.Ф. Скинера, заключается в умении наилучшим образом приспособиться к окружающей среде, так, как осуществляют приспособление биологические организмы. Внешними обстоятельствами определяется саморазвитие, формирование моральных качеств и так называемое «оперантное» поведение, целью подлинно свободное поведение. Такое свободное поведение отстаивают и неопрагматисты А. Комбс, Э. Келли, К. Роджерс, Т. Браммельд, С. Хук, предлагая фактически полный произвол в поступках и оценках личности, которая руководствуется лишь своими желаниями. Свобода без чувства гармонии с миром, благоговения перед мирозданием, без чувства святости, как основы духовности, теряет свой смысл и значение. Абсолютизация

свободы приводит к антидуховности. Антидуховность, как следствие превращения свободы во вседозволенность, когда стремление к свободе одного человека нарушает свободу другого; это посягательство проявляется в форме агрессии. «Прошедший XX век, – отмечает Н.В. Шаповал, – с ужасающей наглядностью продемонстрировал человечеству, во что может вылиться распространение разрушительных тенденций в обществе» [33, с. 93].

Эвристическая концепция философии образования вызвана к жизни переходом к цивилизации, связанной с областью высоких технологий, с формированием человека, нацеленного на совершение открытия, способного к творчеству. Методики обучения творческому мышлению разрабатывали Мэтью Липман, В.С. Библер, В.В. Давыдов и другие учёные. Творчество является, безусловно, ценным аспектом жизнедеятельности индивидов, но каковы критерии творчества? В.Н. Томалинцев справедливо отмечая, что недостаточно одного указания на инновационный характер творческой деятельности, поскольку новое может быть хуже старого, говорит об изощрённости как о критерии творчества. [29]. Но не явится ли изощрённость формой показной экстравагантности, квазидуховности, определяющей различные проявления гипертрофированной духовности, широко представленной в массовой культуре, шоу-бизнесе?

Концепция ноосферного воспитания так или иначе даёт возможность соприкосновения духа человека и величия космоса. Вне этого «соприкосновения» не может быть духовного возвышения, но чрезмерная мистификация этого духовного контакта приводит к различным формам квазидуховности. Иногда эти формы девиации способны приводить как к проявлениям религиозного фанатизма авторитарных сект, так и к добровольному самоистязанию, жертвоприношениям. Является важным так же уйти от декларативного понимания ноосферного общества, как «сферы разума», к более предметному осмыслению решаемых проблем, включая такие важные условия как развитие и укрепление Планетарных органов управления, а так же формирование общепланетарной идентичности землян.

В последней четверти прошлого столетия, когда началось активное распространение информационных технологий и значительно возросли требования к профессионализму, эрудиции и глубине знаний, оказалась востребованной концепция компетентностного подхода. Образование, ориентированное на компетенции, было впервые описано американским философом-теоретиком Ноамом Хомским, представляющим Массачусетский университет и шотландским исследователем Джон Равеном из Эдинбургского университета. Кроме знаний и навыков, оно предполагает развитие умения быстро ориентироваться и применить полученную информацию. Но будет ли этот грамотный специалист достаточно мотивирован к предстоящему глобальному переустройству планеты? Для такой мотивации недостаточно финансового стимулирования, мотивационного менеджмента компании, должно быть «глубокое, обоснованное всестороннее на формирование цивилизованности, на активизацию духа» [27, с. 9 - 10]. Оценивая возможные последствия данного подхода к обучению, Л.Н. Шереметьева подчёркивает: «Сегодня же глобальному миру, навязываются цели и модели западного образования, готовящего «успешных и компетентных» личностей, но порой – бездушных, и безответственных. Образование подчиняют интересам рынка, пользы и конкуренции. Человека отрывают от мыслей о высоком, предлагая ему занятие будничным, прагматичным, ему внушают мысль о его неполноценности, утилитарном предназначении, ориентируют не в завтра, а во вчера» [36].

Широкое распространение в современном мире получает дистанционное обучение, связанное с использованием информационных технологий. Автор уже указывал на противоречивость влияния технотронного общества на духовный облик личности: возможность получения информации уже в готовом виде снижают интеллектуальные возможности, критическое мировосприятие [23]. Как очень точно отметил А.Д. Король, «флешка со всеми достижениями человечества, которая

“вставлена в голову” ученика, убивает внутренние смыслы, пространство этих смыслов, равно как и мотивацию и способность задавать вопросы» [11, с. 37]. Чрезмерное погружение человека информационного общества в виртуальное пространство, утрата связи с реальным миром может вызывать у специалиста состояние абулии, связанное с «нарушением психической регуляции поступков и действий, сопровождающейся нерешительностью, слабоволием, проявлением ипохондрии, меланхолии и неврастении» [8, с. 3]. Учёт фактора влияния информационных технологий на человека приобретает особую значимость в условиях необходимости преодоления негативных последствий глобальных проблем, необходимости формирования мотивации, воли, желания и стремления к кардинальному преобразованию климата и ландшафта Планеты.

Что на наш взгляд надо брать во внимание, определяя стратегию образования? Современная философия образования должна исходить не только из констатации самого факта существования глобальных противоречий, но предлагать способы их разрешения. Необходим честный и объективный анализ реалий современного мира, чтобы сформировывать выверенную стратегию. На наш взгляд, человечество, поставленное перед необходимостью кардинальных изменений, находящееся у границы «Часа X», «Нового «Осевого времени», перед «точкой невозврата», должно действовать на опережение. Увеличение численности населения, живущего на Земле, носит характер экспоненты: с начала века население планеты удваивается с 6 миллиардов человек в начале века и до 12 – к середине столетия. Учитывая темпы роста, не сложно представить дальнейшую динамику. Вполне возможно, что в дальнейшем эти темпы будут стабилизированы, но именно сейчас, в единстве с сырьевой и продовольственной проблемой являют собой серьёзную цивилизационную угрозу. Обостряется проблема питьевой воды и энергоресурсов. Человечеству в поисках углеводородов и полезных ископаемых приходится осваивать Арктику и Мировой океан. Стоит задача освоения горной и пустынной местности. Обострение борьбы за

энергоресурсы на Ближнем востоке привело к невиданным доселе миграционным потокам и фактической неготовностью, а в отдельных случаях – и нежеланием народов европейских стран адаптировать к своей культуре мигрантов из Азии и Африки. Анализируя ситуацию глобального мира XXI столетия, Л.Н. Шереметьева отмечает: «Землю еще можно спасти от экологической катастрофы, если в ближайшие 15 лет человечество создаст две промышленные структуры: 1) по переработке накопленных вредных отходов, сравнимую по масштабу с оборонным комплексом стран мира; 2) по рекультивации земель, выведенных из хозяйственного оборота, сравнимую с транспортным комплексом стран мира. Но, чтобы создать такие системы спасения Земли, человечество должно обладать единством и высокой сознательностью к активным действиям ради общего блага и жизни будущих поколений» [36]. Перед человечеством, таким образом, предстаёт задача преобразования мира, как условия дальнейшего существования, и, следует заметить, решение этой глобальной проблемы требует преобразования сознания самого человека, его духовного преображения.

Поэтому справедливо Н.Н. Моисеев полагает, что «знания, всеобщая образованность и действия, дающие человеку тайм-аут, время, необходимое людям для познания реальности и для принятия согласованных в планетарном масштабе решений» [24, с. 22]. Решение задачи преобразования мира предусматривает реальное изменение земного ландшафта. Для того, чтобы не допустить миграционной экспансии, обеспечить устойчивое развитие различных регионов планеты, страдающих от засухи, наводнений и других негативных явлений в виде смерчей, ураганов и тайфунов, температурных аномалий, необходимо научиться управлять процессами в атмосфере и стратосфере, создать благоприятные климатические условия для развития экономики в тех регионах планеты, где ранее это не представлялось возможным. Земля обладает колоссальным ресурсом мирового океана, а развитие систем опреснения позволит увеличить площади лесов и земель для сельского хозяйства. Вполне реальным выглядят

перспективы использования нанотехнологий для создания атмосферы Марса и его последующей колонизации. Человечество должно осознать, что решение комплекса глобальных цивилизационных проблем возможно, если человечество осознает свою общепланетарную идентичность и сформирует готовность к осуществлению радикальных планетарных проектов. Подобно тому, как по мысли Макса Вебера, протестантизм сформировал ценности свободы и ответственности, дух предпринимательства, современное образование должно совершить поистине коперниковский переворот в сознании обывателя и потребителя – сформировать дух созидания.

Какая форма деятельности должна быть осмыслена, принята в качестве идеала, следуя которому, люди смогут обеспечить своё будущее? На наш взгляд, это не абстрактная практика или деятельность, внутренне противоречивая пассионарность. Этой формой деятельности не может быть малопродуктивный, монотонный труд и даже – творчество, оторванное от смысло-жизненных оснований бытия. Такой категорией может быть «созидательность». Термин созидательность, происходящий от старославянского «зидать» «зъдати», находит свои аналоги в древнегреческом, болгарском, сербохорватском, словенском, чешском, прусском, и персидском языках, а в значениях «формовать», «лепить» – в польском, латышском, готском, индийском и других языках [Ожегов]. Уже генезис данного слова даёт основание для выделения следующих аспектов:

а) имея в своем арсенале такие смысловые оттенки, как «стена», «укрепление», термин созидание свидетельствует о стремлении человека обрести защиту, укрепить свою безопасность, обеспечить выживание, то есть об онтологических основаниях человеческого бытия;

б) созидание, как «сооружение», «формирование», означает осуществление проекта, это реализация стратегического проективного мышления. Созидательность, основанная на фантазии и воображении, выступающая как сила разума, стремление к «абсолютному духу» (Г.Ф. Гегель), способность сознания творить новый мир, предполагает

развитие как пространственного мышления (взгляд в глубину, видение через препятствия, преобразование геометрических фигур, мысленный перенос в объекта в любом направлении трёхмерного пространства), так и композиционного (чувство гармонии, вариативность и комбинаторность, ощущение цветового баланса, чувство ритма и динамики);

в) созидательность, в аспекте «творения», «возведения», означает соприкосновение с великим, возвышенным, значимым, совершенным и имеет непосредственное отношение к терминам «культура», «божественное» и «духовное». Термин «культура» как «движение к свету» (Н. Рерих), как «стремление к совершенству, мудрости и красоте, социальному улучшению..., лучшему, о чём думали и сказали в мире» (Мэтью Арнольд) позволяет рассматривать созидательность в качестве важнейшего инструмента по её формированию. Термин «божественное», позволяет рассматривать человека, как орудие Господа в его божественных замыслах. Термин «духовное» указывает нам происхождение духовности, связанной с катарсическим чувством удивления, потрясения и восхищения, способностью человека противостоять грозным силам природы, быть мерой космического, ощутив возвышенное, вырваться из мира повседневности, осознав свой статус как существа духовного.

Созидательность, таким образом, может быть рассмотрена, как практическое преломление духовного. Подтверждение своим идеям автор находит у представителей философской антропологии. Так у Микаэла Ландмана, человек трактуется в ней как творец и творение объективного духа, как творческий дух, который созидает стабильные формы в которых он живет, работа, действия и созидание которого (Arbeit, Handeln, Schöpfung) отличают как присущую ему креативность, как фундаментальной антропины человека. Человек согласно Арнольду Гелену должен созидать новую среду, пригодную для его жизни, он должен из себя самого сделать нечто такое, что способно ужиться и развиваться в этой искусственной среде. Для Эрика Ротхакера человек, созидательность которого характеризуется самоцельной

активностью, источник которой лежит в его сознании, есть творец и носитель культуры. Макс Шелер делает вывод о том, что огромной созидательной силой обладает любовь, что она всегда созидательна, говорит о свободе проектирования, что предопределяет его «особое положение в космосе» [35, с.13]. Следует отметить, что, поскольку представители немецкой антропологической школы использовали термин «Entwicklung» для характеристики развития личности, то следует отметить что в своё содержание он включает такие смысловые оттенки, как создание, конструкция, развертывание, конструирование, модернизация, проект, что, по сути, и есть развёрнутая смысловая характеристика созидательности.

Термины «созидание», «созидательность» используются современными авторами. И.Д. Бех пишет о созидательной форме духовной саморефлексии, которая проявляется в стремлении личности к саморазвитию [3], В.Г. Воронкова размышляет о созидующих основах жизни [5, с. 146], В.А. Кудин говорит о силе, направленной на созидание [15, с. 15], В.И. Мельник – о созидательности, как сущностном свойстве человека в контексте его цивилизованности, [19, с. 15]. И.А. Грешилова, говоря об активности и деятельности человека, подчёркивает важность того, чтобы «активность была направлена в нужное русло, чтобы деятельность носила созидательный характер» [7, с. 111] Ю.Ю. Бродецкая осуществляет противопоставление созиданию тотальному потребительству [4, с. 71], а С. Лебедев осуществляет сравнительный анализ созидательности и инновационности [16]. С.С Костенко, говоря о «созидательном преобразовании мира», указывает, что именно образование, как «составная часть механизма выживания человечества», осуществляет как «созидание человека,,,, как автономной, свободной творческой личности с жизнеутверждающей направленностью», так и «конструирование и направление человеческой энергии» на преобразование среды в соответствии с новыми условиями и целями деятельности, во имя продолжения и функционирования данного общества» [13, с. 137-138].

Актуальным для современного образования является вопрос В.А. Кудина «Известно, что ребёнок, по своей природе, всегда творец, созидатель, преобразователь. Задумаемся, почему со временем он это утрачивает? Причина в том, что в процессе современного образования не актуализируются его... созидательные потребности» [15, с. 158]. Очевидно, что созидание в указанном нами онтологическом аспекте, связано с категориями «жизнь» и «выживание», а творчество, в свою очередь имеет жизненную укоренённость в самом созидании и созидательности, как стремлении человека жить полноценно, стремиться познавать мир и преобразовывать его. Созидание, «вбирает» в себя творчество, но не сводится к нему, именно стремление к созиданию сообщает ему позитивный вектор жизнеутверждения и, кроме этого выполняет и другую, не менее важную роль: обеспечение преемственности в культуре, в развитии, в утверждении нового, когда революционный характер инновационных изменений грозит подорвать необходимые условия для стабильности и устойчивости. В теории культуры такая миссия обычно отводилась традиции, но это рассмотрение не совсем корректно, поскольку неправомерно суживает смысловой тезаурус самой культуры, сводя её к социальной сфере, отбросив культуру материальную.

На основании данного сопоставления созидательности и творчества следует вывод о том, что теорию эвристического образования следует дополнить положениями о созидательности, как реализации сущностных жизненных сил личности. Созидательность есть цивилизационный путь эволюции, процесс позитивного накопления, обеспечивающий реализацию концепции устойчивого развития, предполагающей единство творческой инновации и поддержания стабильности (гомеостаза) – бережного отношения к уже сделанному, к культурному достоянию. Это путь инновационной и структурной модернизации, модель системного развития и самоорганизации, основа реализации экологической стратегии.

Непосредственная связь созидательности с концепцией устойчивого развития даёт возможность сделать следующий шаг: на основании выводов А.Д. Урсула о взаимосвязи концепции устойчивого развития с теорией ноосферы. «Ноосфера мыслится, – отмечал философ, – как конечная цель движения цивилизации по траектории устойчивого развития» [30, с. 31] и добавлял: «Модели устойчивого развития цивилизации должна и соответствовать и новая модель образования» [30, с. 28]. Выражением этой концепции на наш взгляд и есть теория созидательности. В добавление к уже отмеченным характеристикам созидательности необходимо отметить:

а) Созидательность, как нацеленность на великое, живёт в сердце каждого человека, это особенно ярко проявляется на различных стадиях взросления человека. Фиксируя в себе стратегию приближения к ноосфере, к трансцендентному, она предполагает аккумуляции воли, жизненной энергии, повышенную степень мотивации, стремление превзойти самого себя. В условиях «погружения» человека информационного общества в виртуальное пространство, данная концепция призвана стимулировать волю и решимость к действию, быть «гибким, изобретательным и целеустремлённым» [27, с. 7]. что необходимо учесть в теории компетентностного подхода с учётом реализации стратегии опережающего действия для решения глобальных проблем цивилизации.

б) В настоящее время ширится понимание недолговечности современного общества частного предпринимательства, поскольку оно вступает в глобальные противоречия с природой самого человека, отравляя его дух бациллой потребительства, с одной стороны и с самой природой – с другой, подрывая сами основы бытия человека. Созидательность в этом плане есть проявление альтруизма, осознание человека своей особой роли в космосе, своей миссии. Созидательность – это путь к новому миру, новому общественному устройству.

в) Созидательность есть проявление духовного, и, будучи элементом духовного облика, как синергетической самоорганизующейся системы, она

сама оказывает мощное воздействие на возникновение, укрепление духовности личности, но и имеет основательные каналы коррекции.

В качестве первого канала коррекции выступаем разум, который обязан не допустить превращение созидательности в рутинную деятельность или деятельность, лишённую смысла. Именно постижение сущностных форм построения мира, или идеация, согласно Максу Шеллеру, – это способность человека наделить Вселенную самосознанием. Мы обозначим интеллектуальный компонент духовного облика личности избранным нами символом «интеллигентность». Основание для такого выбора состоит в том, что термин «интеллигентность» может быть здесь рассмотрена, как синтез, единство самостоятельного критического мышления и мышления позитивного, жизнеутверждающего. Объединению этих двух противоречивых сторон служит то, что, А.Ф. Лосев считал основой интеллигентности – чувство «жизненного несовершенства» [17]. Именно это чувство несовершенства мира порождает, как стремление критично осмыслить причины зла, так и желание устранить его, направляя человека на путь позитивного жизнеутверждения и созидания. Исходя из понимания механизмов активизации мышления, мы считаем целесообразным рассмотреть другого спецкурса – «Сопричастность». Для молодого поколения, вступающего в жизнь, было бы целесообразно и оправдано изучение таких вопросов, как:

- связь поколений, культ предков и ответственность за человека будущего, как смысл бытия;
- осмысление общей космической судьбы землян, представление о Галактике, как космическом доме;
- мировая культура, литература, искусство;
- осмысление роли альтруизма в природе;
- ценность любви, дружбы;
- история, теория и практика гуманизма.

Вторым каналом коррекции являются мировоззренческие основания духовности, для обозначения которых мы используем символ «Открытость миру». Цель этой коррекции – предотвратить появление такой ситуации, когда постановка сверхзначимой цели приводила к нивелировке личности, индивидуальности, ценности человеческой жизни [9]. Тема открытости миру была предметом отдельного рассмотрения автором с учётом её роли в формировании духовного облика [22]. Человеку, согласно Максу Шеллеру, дано сформировать у себя новое чувства сопричастности, сродности с величественным. Именно открытость миру позволяет «вырвать» человека из мира повседневности, вызвать катарсис, как духовное очищение и преображение, чувство удивления и потрясения перед величием мироздания и обрести свой новый статус, как существа духовного. В современной педагогике намечаются пути достижения этой цели. Представители Вальдорфской педагогики, основываясь на идеях Р. Штайнера, предлагают курс теософии, целью которого является изучение явлений сверхчувственного порядка для познания природы человеческого существа и Вселенной [37]. В.В. Буряк предлагает междисциплинарный университетский курс «Ноосферология», целью которого – формирование научного системного мировоззрения о едином и взаимосвязанном мире, обучение «способам познания многомерных явлений и сложных систем», исследование механизмов ускоренной трансформации биосферы в ноосферу, антропосоциогенеза в условиях эволюции высоких технологий» [2, с. 110 – 111]. Формирование открытости миру, как условия и источника духовного преображения личности мы связываем с подготовкой спецкурса «Миропостижение», представляющий собой философское осмысление когнитивных процессов в современной науке в их аксиологическом выражении в таких направлениях, как космология, нанотехнологии, искусственный интеллект [21]. Предполагается использование новейших достижений техники, таких как телескоп Хаббл, андронный коллайдер, ракетно-космическая техника для осмысления проблем антропного

принципа, тонкой настройки, тайн и загадок Вселенной и микромира, живой и мыслящей природы. Чувство катарсиса, духовного возвышения будут способствовать формированию духовного облика личности, осознанию его особого положения в космосе. Планетарное созидание не приведёт к нивелированию личности, превращение в механический элемент социальной системы, если личность осознает свой духовный статус, если её индивидуальность личности не будет разрушена.

Следует отметить, что создание проявляется в большом и малом, она связана и с отдельной личностью и с массами людей, проявляется в исторических свершениях и в стремлении ребёнка утвердить себя на планете привычной фразой «Я сам!». Созидательность, проявляющаяся как микро, так и макроуровнях, может рассматриваться в качестве связующего звена личного и массового, культуры и цивилизации, мира духовного и мира повседневности. Какие идеи мы считаем приоритетными, что мы считаем должно определять содержание спецкурса по формированию воли и мотивации к созиданию? На наш взгляд, к основным принципам, формирующим содержание спецкурса «Созидательность», следует отнести:

А) в содержательном аспекте:

- рассмотрение «созидательности», как основополагающего понятия философской антропологии, понимание самого себя не как самодостаточное, любующееся собой и преисполненное гордыней существо, находящееся на вершине эволюции, а как вечный процесс, стремление к созиданию и самосозиданию, стремление быть человеком, а самого человека, как вечного процесса самоосуществления, самореализации;

- формирование представлений о жизни, как способе трансформации космической энергии, активности, свойственной живой природе, человеческом творчестве, как оправдании его бытия в мире;

- рассмотрение человеческой жизни как о величайшей ценности и дара природы: каждый человек приходит в этот мир, имеет минимальные шансы именно своего появления, социальные и биологические предпосылки его

рождения представляют столь мизерную долю вероятности, что естественно предположить необходимость явления миру именно его индивидуальности, которая будет ожидаема и востребована обществом;

- развитие представлений о счастье, как о воплощении мечты, осуществлении давно намеченной цели, о счастье, как о процессе достижения цели, созидательных усилиях и результате этого достижения;

- понимание смысла жизни человека в непосредственной связи с его созидательной деятельностью исходя из того, что любой человек, приходящий в этот мир застает те условия жизнедеятельности, которые явились результатом доблести и созидания его предков, и;

б) в педагогическом аспекте:

- получение позитивного опыта реализации проекта, радости достижения цели;

- развитие воображения, проективного и композиционного мышления, исследование стратегий познания и развития, обучение методологии футурологического анализа, умение формировать системные сценарии развития, экстраполировать определённую совокупность процессов;

- осознание нравственного долга человека – активное самопознание своих талантов и способностей, их развитие и использование в созидательной деятельности;

- развитие стремления к самосозиданию, к духовному саморазвитию, к полноте самореализации, направленности на поиск труда, родственного душе, интереса к любимому делу;

- в духовном саморазвитии важно формирование отношения к образованию, как самоценности, стимулирование духовного саморазвития;

- формирование устойчивой мотивации активного преобразования мира на основе изучения глобальных проблем цивилизации, способов и технологий, способных обеспечить их решение

в) в методологическом отношении:

- переход от обывательского понимания культуры, как «весьма распространённого вида деятельности», допускающую культуру убийств и изнасилований [32], – к смыслам культуры, как движения к свету, заложенным Арнольдом Мэтью, развитым М.С. Каганом;

- продвижение сознания от метафизического, механистического понимания развития, предполагающего бесконечную череду смены качественных состояний, в ходе которых, по сути, теряется смысл восхождения, – к внутреннему развёртываю объекта, как органической части космоса;

- «возвращение разума», как истинной возможности свободы и полноценного бытия, преодоление парадокса деструктивности современной истории, веры в созидательные силы человека;

- защита духовности, основанной на чувстве святости и благоговения перед мирозданием и формирующей альтруистические формы жизнедеятельности, отделением и дифференциации её от таких форм как бездуховности (нищеты духовного), антидуховности (разрушающей духовное), квазидуховности (амбициозном следовании моде) и лжедуховности, как мистификации духовного;

- смысл жизни всего человечества связан, прежде всего, с педагогикой – созиданием человека отдалённого будущего, который будет готов ответить на вызовы своего времени.

К числу организационных условий формирования созидательности следует отнести:

- формирование новой истории: не истории войн и конфликтов, а «истории созидания», истории, основанной на оценке роли и свершении её субъектов в развитии цивилизации в различных сферах жизнедеятельности, формах проявления культуры;

- формирование духовного пространства мегаполисов, школьных и вузовских музеев, как лабораторий созидательной деятельности человечества, установление памятников героям созидательного труда

- человек нового мира должен быть готов к созидательности, как практическому преломлению духовности, он должен стремиться не только к научному открытию, но и к свершению, созиданию, наполняющему его жизнь смыслом, его судьба, биография должна отражать его летопись индивидуального созидания;

- общество вправе ожидать готовность к преобразованию у каждой личности, но оно должно обеспечить возможность для свершения, эксперимента, реализации проекта, формировать их открытый список, осуществлять научную экспертизу проекта.

- тема созидания должна широко охватывать духовную сферу жизнедеятельности общества, деятельность СМИ, искусство.

- переход на более высокий уровень оценки роли образования – от адаптации к условиям бытия, до «опережающего образования» [30], образования, связанного со всеми этапами жизни человека, самоценного по своей основе, поскольку и сам человек есть продукт общественного развития, образования как мощного инструмента социального управления, способного формировать сознание и оказывать воздействие на мотивацию: «сделать образование мощным мотивирующим фактором в жизни человека и общества»;

- рассмотрение философии не как совокупности абстрактных рассуждений, не как инструмента стимулирования интереса «к маргинальному, периферийному» [26, с. 178], а гуманистической силы, нацеленной на решение ключевых проблем человеческого бытия, глобальных противоречий цивилизации.

Формирование созидательности должно стать основой педагогики духовности, как стратегии современного образования, логическим продолжением теории трудового воспитания. Подобно стремлению Жан Жака Руссо: преодоление недостатков «книжного» воспитания, пробудить и развить естественные природные силы ребёнка, развить у него чувство жизненного оптимизма, сегодня, в новых условиях актуальны задачи

преодолеть интернет зависимость, погружённость в виртуальное пространство, отрыв от жизни, деструктивные и неозсхатологические тенденции, потребительское «обладать», а не созидать, творить.

Точно так же, как К.Д. Ушинский осуществлял критику труда рабского, рождённого страхом, труда механического, низводящего человека до положения животного, сегодня не менее важно видеть в созидательности отрицание бессмысленной тотальной технологичности [9], гипертрофии человеческой активности, приближаемся к пороговым значениям в отношении адаптационных возможностей человеческой психики [6], проявление монотонности, деинтеллектуализации труда, ведущей к «умиранию духовного начала» [34]. Подобно тому, как Жак Делор в докладе международной комиссии по образованию для XXI века «Образование: сокровище» обращает внимание не только на умение познавать и делать, но и научиться жить, научиться жить вместе, то есть сотрудничать в процессе жизнедеятельности [10], сегодня стоит задача на основании базисных компонентов духовного облика личности – открытости миру, интеллигентности и созидательности, поставить вопрос о формировании основ планетарной идентичности человечества, поскольку они отражают основные характеристики человека, как духовного существа познавать, осмысливать и изменять мир.

Выводы.

1. Современное образование решают функции непосредственного обеспечения потребностей функционирования техногенной цивилизации и демонстрирует несоответствие «проекта личности» будущего тем задачам, которые связаны с предотвращением экологической катастрофы,

2. Рассматривая педагогику духовности как базовую стратегию развития образования, необходимо видеть её в практическом преломлении созидательности, являющейся условием выживания и процветания человечества.

Список использованных источников

1. Андриющенко В. Педагогіка духовності: погляд за горизонти сучасного // Інформаційний ресурс: <http://www.npu.edu.ua/ua/>
2. Буряк В.В. Формирование современного мировоззрения и актуальность ноосферного мышления / Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях: коллективная монография / Под ред. О.А. Базалука – Киев: Издательский дом «Скиф», 2012. – Т. 2. – С. 106 – 111
3. Бех І. Духовні цінності як надбання особистості / І. Бех // Рідна школа. - 2012. - № 1-2. - С. 9-12.
4. Бродецкая Ю. Ю. Практики деформации целостности социальной реальности: объективация желаний как наследие цивилизационного прогресса / Ю. Ю. Бродецкая // Антропологічні виміри філософських
5. Воронкова В.Г. Формирование нового мировоззрения, нового человека, нового общества будущего / Образ человека будущего: Кого и Как воспитывать в подрастающих поколениях: коллективная монография / Под ред. О.А. Базалука – Киев: Издательский дом «Скиф», 2012. – Т. 2. – С. 134 - 152
6. Гавров С.Н., Ашер Т. Кризис глобализирующегося мира и переход к планетарной культуре // Новая цивилизация. Междисциплинарный научно практический сборник. Самара: Издательство Самарского научного центра РАН, 2007. – С. 170 – 182
7. Грешилова И. А. Феномен непрерывного образования: философско-антропологический аспект // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. Научный журнал 2018. – № 2 (19). – С. 11 - 14.
8. Грицанов А.А. Абулия. // Новейший философский словарь / Сост. А.А. Грицанов. Минск: Изд. В.м. Скакун, 1988. – 896 с.
9. XXI век: мир между прошлым и будущим. Культура как системообразующий фактор международной и национальной безопасности / Под научной ред. О.П. Лановенко. Киев: Стило, 2004. – 572 с.
10. Делор Ж. Образование: сокрытое сокровище. – UNESCO, 1996. – 37 с.
11. Какое образование для нас ценно? Материалы «круглого стола». // Вопросы философии, 2018. – № 6. – С. 34–58.
12. Коменский Я.А. Всеобщий совет об исправлении дел человеческих. Роду человеческому, и прежде всего ученым, верующим и власть имущим Европы // Информационный ресурс: <http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000054/st015.shtml>
13. Костенко С.С. Образование – процесс социализации с жизненноутверждающей направленностью. // Философские науки, 2007. – № 5. – С. 137 - 148.
14. Кудин В.А. Образование – основа общественного и социального прогресса // Проблемы та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти. Збірник наукових праць. / За редакцією О.Г. Романовського. Вип. 3 (7). – Харків: НТУ «ХПИ», 2004. – С. 66-77.
15. Кудин В.А. Раздумья. – Изд. 2-е, дополненное. – Харьков: НТУ «ХПИ», 2006. – 356 с.
16. Лебедев С. Инновационность и созидательность как признаки творческого труда реформатора // Предпринимательство. 2016. № 2. С. 136-144.
17. Лосев А.Ф. Дерзание духа: монография. М.: Политиздат, 1988. – 366 с.
18. Майер Б.О. Эпистемологические аспекты философии образования. – Новосибирск: Изд. НГПУ, 2005. – 213 с.
19. Мельник В.И. Цивилизованность как категория социальной философии : автореферат диссертации на соискание учёного звания доктора философских наук : 09.00.11 / Ур. гос. ун-т им. А.М. Горького. – Екатеринбург, 2004. – 42 с.
20. Микешина Л.А. Диалог когнитивных практик. Из истории эпистемологии и философии науки. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2010, – 575 с.
21. Мищенко В.И. Миропостижение как стратегия философии образования / В.И. Мищенко // Актуальні питання освіти і науки: зб. наук. ст., матеріали V міжнар. наук.-

практ. конф. 10 -11 листоп. 2017 р. / Національна академія Національної гвардії України. – Х.: ХОГОКЗ, 2017. – С. 296 – 305.

22. Мищенко В.И. Открытость миру, как условие одухотворённости и источник творчества / В.И. Мищенко // Філософія в сучасному світі: Матеріали міського науково-практичного семінару, 17-18 листопада 2017 р. // Ред. кол. Я.В. Тараров, А.В. Кіпенський, Л.В. Перевалова [та ін.]. – Харків: «Точка», 2017. – С. 92-95.

23. Мищенко В.И. Технотронное общество как детерминанта духовного облика современной личности / В.И. Мищенко // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти [Текст] : зб.наук. праць /за ред.. О.Г. Романовського. – Вип. 48 (52). – Харків : НТУ “ХПІ”, 2018. – С. 199 – 203.

24. Моисеев Н. Н. Универсум. Информация. Общество. М. : Устойчивый мир, 2001. 195 с.

25. Образование, общество, культура: Монография / Нар. укр. акад: Под. общ. ред. В.Ф. Сухиной. – Харьков : Изд-во НУА, 2005. – 252 с.

26. Тарасов А. Н. Теория деконструкции как философско-теоретическая основа эстетики постмодернизма // Философия и общество, 2009. – № 1. – С. 174 – 187/

27. Тимошенко И.И., Соснин А.С. Мотивация личности и человеческих ресурсов. Киев: Изд-во Европ. ун-та, 2002. – 576 с.

28. Толковый словарь Ожегова // Информационный ресурс: <http://slovarozhegova.ru>

29. Томалинцев В. Н. Человек на рубеже тысячелетий. Парадоксы духовного развития : Опыт исслед. феномена изощренности в культуре и творчестве / В.Н. Томалинцев; С.-Петербург. гос. ун-т. - СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 1999. – 109, [2] с.;

30. Урсул А.Д. Концепция опережающего образования // Вестник высшей школы, 2006. – № 7. – С. 28 – 33.

31. Фельдштейн Д. И. Проблемы психолого-педагогических наук в пространственно-временной ситуации XXI века // Сибирский учитель. 2013. – № 1. – С. 5–17.

32. Флиер А.Я. Культура насилия // Новая Цивилизация. Междисциплинарный научно-практический сборник. Самара: Издательство Самарского научного центра РАН, 2007. С. 57 – 69.

33. Шаповал Н. В. Деструктивность человеческого поведения: философский анализ // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. Серія «Філософія. Філософські перипетії». – Випуск 57. – 2017. – С. 93 – 97.

34. Швейцер Альберт. Культура и этика. / Пер. с нем. Н.А. Захарченко и Г.В. Колшановского. / Общая ред. и пред. В.А. Карпушина. М.: «Прогресс», 1973. – 344 с.

35. Шелер М. Положение человека в космосе / М. Шелер ; пер. А. Ф. Филиппова // Проблема человека в западной философии : переводы / сост. и послесл. П. С. Гуревича ; общ. ред. Ю. Н. Попова. – Москва : Прогресс, 1988. – С. 31–95.

36. Шереметьева Л.Н. Философия образования как метод гуманизации глобального мира // Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история: сб. ст. по матер. IX Междунар. науч.-практ. конф. – Новосибирск: СИБАК, 2012. // Информационный ресурс: <https://sibac.info/conf/social/ix/26699>

37. Штайнер Р. Теософия. Источник : <http://iknigi.net/avtor-rudolf-shtayner/1065-teosofiya-rudolf-shtayner/read/page-1.html>

CREATIVITY AS A SURVIVAL STRATEGY AND EDUCATION CONCEPT

Mishchenko V.I.

Based on the need to prepare the person of the future for cardinal transformations of the world, to implement a strategy of advancing actions to neutralize threats related to global problems of civilization, an analysis of the term building as the basis for the formation of the spiritual image of the individual, the pedagogy of spirituality, as a modern concept of educational philosophy is carried out. Possible deviations and risks arising in the conditions of deviation from the principles of spiritual education in the implementation of the concepts of

competence approach, heuristic education, non-behavioral and non-pragmatic approaches, the theory of distance education, the concept of noospheric education are considered. The ontological, projective and metaphysical aspects of building as a practical refraction of the spiritual are analyzed.

The development of ideas of creativity in modern philosophical anthropology, by domestic and foreign researchers, is demonstrated. It emphasizes the connection between the theory of creativity and the concept of sustainable development, environmental safety, and the theory of noospheric society. The constructive capabilities of this category are analyzed in the formation of a high civic motivation of the individual, the approval of a new world pattern. The possibilities of the spiritual correction of the building efforts of mankind are being studied on the basis of the realization of the tasks of the special courses “Involvement” and “World Awareness”. The basic principles of the formation of creativity are taken into consideration, taking into account theoretical, pedagogical, methodological and organizational aspects. The theory of creativity is considered as the basis of pedagogical spirituality, as a strategy of modern education and a logical continuation of the theory of labor education. Formation of building, intelligence and openness to the world is considered as the fundamental components of planetary identity, as the basis of the unity of humanity for solving global problems of civilization.

Keywords: philosophy of education, building, openness to the world, intelligence, labor education.

«СОЗИДАТЕЛЬНОСТЬ» ЯК СТРАТЕГІЯ ВИЖИВАННЯ І КОНЦЕПЦІЯ ОСВІТИ

Міщенко В.І.

Виходячи з необхідності підготовки людини майбутнього до кардинальних перетворень світу, реалізації стратегії випереджальних дій в нейтралізації загроз, пов'язаних з глобальними проблемами цивілізації, здійснюється аналіз терміна «творення», або російською мовою «созидательность», як основи формування духовного обличчя особистості, педагогіки духовності, як сучасної концепції філософії освіти. Розглядаються можливі девіації і ризики, що виникають в умовах відходу від принципів духовного виховання при реалізації концепцій компетентнісного підходу, евристичного виховання, необіхевіористических і неопрагматических підходах, теорії дистанційного навчання, концепції ноосферного виховання. Аналізуються онтологічний, проєктивний і метафізичний аспект творення, як практичного заломлення духовного. Демонструється розвиток ідей творення в сучасній філософській антропології, вітчизняними та зарубіжними дослідниками. Підкреслюється зв'язок теорії творення з концепцією сталого розвитку, екологічною безпекою, теорією ноосферного суспільства. Аналізуються конструктивні можливості даної категорії в формуванні високої громадянської мотивації особистості, затвердження нового світоустрою. Вивчаються можливості духовної корекції творчих зусиль людства на основі реалізації завдань спецкурсів «Причетність» і «Осягнення світу». Вносяться на розгляд основні принципи формування творення з урахуванням теоретичних, педагогічних, методологічних та організаційних аспектів. Теорія творення розглядається як основа педагогічної духовності, як стратегія сучасної освіти і логічне продовження теорії трудового виховання. Формування «созидательности», інтелігентності та відкритості світу розглядається в якості основних компонентів загальнолюдської ідентичності, як основи єднання людства для вирішення глобальних проблем цивілізації.

Ключові слова: філософія освіти, «созидательность», відкритість світу, інтелігентність, трудове виховання.